

Sistema de Seguridad Automatizado con Enfoque Empresarial e Industrial

R. Castro Valdivia^{1*}, A. Escobar Garcia², J. I. Rico Rivera³,
A. Sánchez Caballero⁴, E. Trujillo Mendoza⁵

¹Ingeniería en Redes Inteligentes Y Ciberseguridad, Universidad Tecnológica del Centro de Veracruz, Av. Universidad N° 350, Carretera Federal Cuitláhuac – La Tinaja, Localidad Dos Caminos, Cuitláhuac, Ver.
ricardo.castro@utcv.edu.mx

Área de participación: *Sistemas Computacionales*

Resumen

Actualmente la industria tiene la necesidad de automatizar los procesos manuales que conllevan una gran dificultad para desarrollar actividades de seguridad, protección y monitorización. Este proyecto propone una automatización en la seguridad empresarial que sea eficaz, factible, económica y que al mismo tiempo pueda conceder adaptabilidad. Este sistema está diseñado para resguardar la integridad de los datos, recursos, personal e infraestructura de las empresas. El proyecto está desarrollado bajo el proceso del ciclo de vida de seis fases de la metodología PPDIOO. Con la implementación de este proyecto se logró alcanzar el objetivo inicialmente establecido ya que se implementó una cerradura electrónica RFID y sensor de gas, así como también un servidor MQTT para la recolección de datos de los sensores, tecnologías de Docker para la implementación de un clúster con placas de Raspberry Pi 4 y un firewall como medida de seguridad para la protección de la red.

Palabras clave: *Sistema, Automatización, Seguridad, Raspberry Pi.*

Abstract

Nowadays industry has the need to automate manual processes that make it very difficult to develop security, safety and monitoring activities. This project proposes an automation in enterprise security that is effective, feasible, economical and at the same time can grant adaptability. This system is designed to safeguard the integrity of data, resources, personnel and infrastructure of companies. This project is developed under the six-phase life cycle process of the PPDIOO methodology. With the implementation of this project, it was possible to achieve the initially established objective since an RFID electronic lock and gas sensor were implemented, as well as an MQTT server for data collection from the sensors, Docker technologies for the implementation of a cluster with Raspberry Pi 4 boards and a firewall as a security measure for network protection.

Keywords: *System, Automation, Security, Raspberry Pi.*

Introducción

En la última década, la inseguridad ha sido uno de los factores negativos que impacta en el desarrollo y crecimiento en las empresas. En los primeros 8 meses del 2019, según las cifras del SESNSP (Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública), se contabilizaron 75,460 carpetas de investigación por robo a negocio. Esta cifra tuvo un aumento de 8% con respecto al mismo periodo del 2018 [1]. Cada vez que aumenta el tamaño y complejidad de la infraestructura y la redes, también aumenta la dificultad de gestionar su seguridad de forma manual volviendo la resolución de problemas más lenta. La asignación incorrecta de recursos y la aplicación inconsistente de políticas provocan que el sistema se enfrente a problemas de cumplimiento y ataques. Por tal

motivo, la automatización puede ayudar a simplificar las operaciones diarias e integrar la seguridad con procesos, aplicaciones e infraestructura desde el principio. Un proceso de seguridad completamente automatizado puede reducir el costo promedio de fallas en un 95%.

El Internet de las Cosas (IoT) se refiere a la interconexión de dispositivos de uso cotidiano con internet, este avance tecnológico ha sido de gran impacto en la sociedad y los negocios, siendo una de las herramientas más novedosas para encontrarse converger lo físico con lo digital. Gracias a este impacto, las empresas tienen la obligación de ir avanzando a la par con este desarrollo, siendo el costo elevado de adquisición de estos dispositivos lo que vuelve complicada esta tarea.

El Sistema de Seguridad Automatizado con Enfoque Empresarial e Industrial por sus siglas (SSAEI), tiene como objetivo brindar un sistema completo capaz de supervisar el acceso a las instalaciones al mismo tiempo que resguarda la seguridad de la red. Pretende aumentar el control y seguridad física y lógica de la infraestructura, utilizando sensores para proporcionar datos relevantes para detallar de manera más clara y concisa los acontecimientos dentro de las instalaciones, dichos datos serán cosechados por el Servidor MQTT [2] con la ayuda de un Arduino PLC. También se hará uso de una cerradura electrónica que cuenta con la tecnología RFID que será de gran ayuda para la validación y verificación del personal confiable. La implementación de un clúster con la tecnología Docker será mediante las placas Raspberry Pi 4, esto permite a la empresa incrementar su capacidad de rendimiento utilizando tecnología estándar [3]. El sistema de seguridad contará con un firewall con las políticas de seguridad necesarias para el resguardo y protección de toda la red.

Durante el desarrollo e implementación se trabajó en referencia a las fases de la Metodología PPDIOO, donde el enfoque principal fue definir y ejecutar las actividades requeridas, así como la tecnología a utilizar, los alcances y complejidad de red. El desarrollo de este proyecto se determina como un tipo de investigación mixta, ya que combina los enfoques cualitativos y cuantitativos utilizando estadísticas, pruebas de hipótesis y teorías, y también su proceso es conducido por la obtención de datos, realización de pruebas de gran amplitud y riqueza interpretativa.

Metodología

Se utilizó la metodología en este proyecto para definir las actividades requeridas, la tecnología y complejidad de red, logrando optimizar el desempeño a través del ciclo de vida de una red. La metodología PPDIOO se desarrolla en seis fases (Preparar, Planear, Diseñar, Implementar, Operar, Optimizar) y cada una de ellas tiene funciones específicas para su desarrollo dentro del ciclo de vida de la red. Esta metodología nos promete cuatro ventajas principales, las cuales se refieren a:

- Reduce el costo total de propiedad verificando los requisitos técnicos y planificando los cambios de infraestructura y los requisitos de recursos.
- Mejora la disponibilidad de la red generando un diseño de red confiable y verificación en las operaciones.
- Mejorar la agilidad empresarial mediante el establecimiento de estrategias y requisitos técnicos.
- La velocidad de acceso de las aplicaciones y los servicios mejora la disponibilidad, la confiabilidad, la seguridad, la escalabilidad y el rendimiento.

Fase I. Preparar

En esta fase se realiza una visualización completa del proyecto para poder identificar lo que se tiene y lo que necesita para llevar a cabo el procedimiento para el alcance de los objetivos, al mismo tiempo que se identifica la tecnología que soportará la arquitectura de los dispositivos implementados. En esta etapa, se realizaron investigaciones que permitió el desarrollo del formato de propuesta, que reflejaba ideas claras y específicas sobre el alcance del proyecto, basada en una investigación y análisis realizados para identificar los beneficios a obtener con la implementación de este proyecto. La propuesta comprende los orígenes que motivaron al desarrollo de este sistema. El proyecto de investigación se inicia después de ciertos ajustes, el primer paso es explicar en detalle el comportamiento de los componentes del proyecto.

Fase II. Planear

En esta segunda fase se realizó un análisis para la identificación de requerimientos de red, también se desarrolló un plan de proyecto para administrar tareas, asignar responsabilidades, verificar actividades y recursos para el diseño y la implementación.

El objetivo en esta etapa fue tener una comprensión más clara del proceso de ejecución de este proyecto, para determinar las actividades, requisitos y pruebas para la gestión completa de su desarrollo, considerando factores como equipos, servicios, recursos, tipos de tráfico, direcciones, costos y tiempos. Todos estos aspectos quedan reflejados en el plan de actividades registrado durante el proceso. Los artefactos generados en esta etapa consisten en un documento de especificación de requisitos (SR), que define los requerimientos del proyecto y describe las características y funciones del equipo que se implementó.

En la plantilla del plan de prueba de software (STP) se definió el plan de prueba del prototipo producido por el proyecto, determina las características que se pueden probar y las características que no se pueden probar, así como el alcance del proyecto y el entorno de prueba final requerido. El cronograma de actividades generado, que es uno de los documentos importantes que detallan el proyecto, organizo y nos permitió dirigir la realización de las actividades de manera oportuna en todas las etapas de la metodología. Las actividades se dividen según las etapas correspondientes, y se ha agregado la comparación entre el tiempo prescrito y el tiempo real.

Fase III. Diseñar

En esta fase se desarrolló un diseño que comprende los requerimientos físicos y lógicos y de la red con diagramas y lista de equipos.

El enfoque en esta etapa fue describir el diseño del proyecto, tanto lógico como físico de la red, un diseño de bajo nivel del diagrama de red que refleja un diseño jerárquico de tres capas basado en el diseño físico y lógico de un sistema de desarrollo, dividido según la distribución de la arquitectura de red. [4]

Para el diseño físico, todos los equipos, tecnologías y software se distribuyen en las capas correspondientes (núcleo, distribución y acceso) según su función en el proyecto.

En el diseño lógico, es necesario desarrollar una dirección IP para que a cada componente de la red se le pueda asignar un direccionamiento. A continuación, se muestra el diseño de Diagrama realizado.

Figura 1. Diagrama LLD

La matriz de riesgos es una herramienta que nos permitió gestionar las contingencias que pudieran afectar el desarrollo del proyecto. En esta matriz se determinaron los riesgos que pudieron surgir, las soluciones, los niveles de cada uno de ellos, así como sus tipos (social, económico, técnico). [5]

Figura 2. Matriz de riesgos

Los diagramas de caso de uso se refieren al comportamiento en lenguaje de modelo unificado, UML es el método estandarizado que representa sistemas existentes. Los siguientes diagramas muestran el comportamiento de los objetos involucrados.

Figura 3. Caso de uso Operaciones a base de datos

Figura 4. Caso de uso Funciones de Firewall

Fase IV. Implementar

Durante esta fase se integraron los dispositivos de hardware en el prototipo y la configuración de funciones específicas contemplados en el diseño previamente establecido.

Una de las actividades esenciales desarrollada en esta fase fue documentar todo el proceso de implementación del proyecto, la configuración y la implementación de los diferentes servicios en la red. Se realizó la configuración de la Raspberry Pi [6], así como la conexión entre Arduino y DomoticZ. Esto permitió la generación de artefactos para enriquecer de la metodología como el registro de implementación.

Se dio prioridad a la configuración del clúster con docker para el servidor MQTT y sus servicios incluidos web, MySql y broket, también se logró la implementó el firewall con sus configuraciones para la protección de la red, así como la instalación del sensor de gas para la recolección de datos para su monitoreo mediante Arduino.

Se realizaron las pruebas de conectividad en cableado, la instalación y configuración del equipo de red, el direccionamiento y funcionalidad del acceso a internet.

Asimismo, también se llevó a cabo el desarrollo del registro de implementación en forma paralela a la verificación de los prerrequisitos, equipos necesarios y configuraciones de servicios. Un artefacto importante obtenido durante esta fase, fue el registro de pruebas de funcionalidad, que nos permitió obtener un estado del comportamiento técnico de prototipo.

Fase V. Operar

Esta es una de las etapas más importantes porque se verifica el estado de la red para garantizar su óptima funcionalidad, incluye el monitoreo continuo de los componentes, la administración de actualizaciones y la identificación y corrección de errores.

En esta etapa, se enfocaron los esfuerzos para validar el funcionamiento del prototipo, se probaron de forma independiente cada uno de los componentes, y se comprobó la disponibilidad de los servicios configurados en MQTT, la ejecución del clúster, los sensores instalados y la cerradura RFID, así como la protección de la red mediante el firewall implementado (ver sección de resultados).

Fase VI. Optimizar

Esta fase incluye métodos para la gestión y mejora continua de la red, incluidos los servicios posteriores a la instalación y la identificación y resolución de problemas antes de que afecten a la red.

Con este fin se busca:

- Optimizar el rendimiento de la red.
- Proporcionar evaluaciones periódicas de la red, informes detallados y planes de mejora.

Una vez realizadas todas las pruebas de la fase anterior, esta fase se dedicó al mantenimiento de la red para obtener una funcionalidad constante de todo el sistema, se realizaron actividades de optimización de la red y del sistema funcional. Asimismo, se realizó una evaluación general para identificar posibles cambios que puedan beneficiar el proyecto como incluir nuevas tecnologías y brindar métodos de resolución más eficientes. [7]

Resultados y discusión

Una vez concluido el proyecto que permitió la implementación del Sistema de Seguridad Automatizado con enfoque Empresarial e Industrial, debemos considerar que los resultados palpables son aquellos que son parte del prototipo implementado, donde podemos enlistar: Configuraciones realizadas que reflejan el funcionamiento de aplicaciones que son parte del sistema, actividad de componentes de hardware que realizan funciones específicas, y por supuesto, la integración de esos componentes como un prototipo. Tomando en consideración lo anterior, podemos mencionar que dentro de los resultados más sobresalientes se encuentran 4 componentes principales que a continuación se explican.

La primera evidencia como resultado corresponde a mostrar el reflejo de una configuración ya realizada, de uno de los componentes principales que tiene el sistema, que se utiliza como contenedor de aplicaciones; el docker ya se encuentra instalado en Raspberry pi y en funcionamiento (figura 5). En esta imagen se puede observar que se realiza una ejecución de docker y se obtiene una respuesta desde el docker ya activo.

```
pi@raspberrypi:~$ sudo docker run hello-world
Hello from Docker!
This message shows that your installation appears to be working correctly.

To generate this message, Docker took the following steps:
1. The Docker client contacted the Docker daemon.
2. The Docker daemon pulled the "hello-world" image from the Docker Hub.
   (arm32v7)
3. The Docker daemon created a new container from that image which runs the
   executable that produces the output you are currently reading.
4. The Docker daemon streamed that output to the Docker client, which sent
   to your terminal.

To try something more ambitious, you can run an Ubuntu container with:
$ docker run -it ubuntu bash

Share images, automate workflows, and more with a free Docker ID:
https://hub.docker.com/

For more examples and ideas, visit:
```

Figura 5. Docker activo.

Otro resultado significativo es la visualización del sistema DomoticZ, instalado y configurado, el cual nos permitió el registro y monitoreo de actividad de componentes específicos que son parte de la arquitectura de la red del sistema. En la figura 6 se observa el envío de registros de datos en tiempo real por parte del sensor de gas que es parte del sistema.

The screenshot shows the DomoticZ web interface with a navigation bar and a table of sensor data. The table has columns for Idx, Hardware, ID, Unit, Nombre, Tipo, Sub-Tipo, Datos, and Visto por última vez. Two entries are visible: one for a temperature sensor (LaCrosse TX3) and one for a gas sensor (P1 Smart Meter).

Idx	Hardware	ID	Unit	Nombre	Tipo	Sub-Tipo	Datos	Visto por última vez
2	Gas	14052	1	temp	Temp	LaCrosse TX3	0.0 C	2021-07-26 18:26:32
1	Gas	14051	1	LPgas	P1 Smart Meter	Gas	0.000	2021-07-28 18:03:21

Figura 6. DomoticZ

Es importante mencionar el servidor MQTT Broket como un resultado logrado, su configuración y funcionamiento nos permitió garantizar la comunicación entre los componentes del sistema: los sensores y la aplicación DomoticZ. En la figura 7, se evidencia que el servidor MQTT se encuentra funcionando.

The figure consists of two terminal screenshots. The top one shows a command being sent to a MQTT broker: 'domotuto.com/prueba funcionamiento mqtt funciona'. The bottom one shows the command being received: 'mosquitto_pub -h localhost -t "domotuto.com/prueba funcionamiento mqtt" -m "funciona"'. Red arrows point from the text 'Mensaje enviado' to the command in the top terminal, and from 'Mensaje recibido' to the command in the bottom terminal.pi@raspberrypi:~\$ domotuto.com/prueba funcionamiento mqtt funciona
pi@raspberrypi:~\$

Mensaje enviado

pi@raspberrypi:~\$ mosquitto_pub -h localhost -t "domotuto.com/prueba funcionamiento mqtt" -m "funciona"
pi@raspberrypi:~\$

Figura 7. Servidor Mosquito MQTT

Finalmente se muestra la integración de los componentes de hardware del sistema, se incluyen dos figuras (8 y 9) que muestran el prototipo funcional del proyecto, donde podemos observar la interconexión de componentes: las placas de arduino en la parte inferior derecha de la figura 8, la placa raspberry PI, sensores y cerradura RFID en la parte inferior y a la izquierda, un switch cableado

que interconecta los componentes por medio cableado, así como un Router-Access point recibiendo señal de internet y compartiendo a los diferentes componentes.

Figura 8. Vista frontal del Prototipo

Figura 9. Vista superior del Prototipo

Trabajos a futuro

Una vez concluido el proceso de instalación del sistema, evaluación de resultados y pruebas, se tomaron en cuenta factores como la implementación de tecnologías que puedan aumentar los alcances. Al realizar un análisis de propuestas, se identificó una que destaca la posibilidad de agregar más sensores dentro del sistema para aumentar el área de monitorización y prevención de incidentes que puedan llegar a afectar la infraestructura, está propuesta es independiente y mantiene la característica de adaptabilidad, ya que, al crecer la red, aumenta la necesidad de protección de la misma. Una mejora contemplada es la implementación de CCTV bajo las necesidades del cliente. Es importante mencionar que una de las sugerencias trata de la migración del sistema a la nube para

explotar los beneficios de acceso remoto, comunicación, disminución de uso de hardware físico, entre otros.

Conclusiones

Podemos concluir que los objetivos establecidos fueron completados de forma satisfactoriamente, considerando la adaptación de las tecnologías incluidas en el proyecto, obteniendo un sistema real y funcional, encontrando aspectos de mejora que puedan aumentar la seguridad. Se obtuvo un prototipo del sistema de seguridad adaptable. Gracias a estas conclusiones podemos afirmar que los sistemas de seguridad automatizados se han vuelto parte necesaria para obtener un crecimiento general de la industria y los negocios.

Referencias

- [1] Forbes Advertorial. (2020, mayo 04). Inseguridad, el mayor obstáculo para las empresas. [Online]. Disponible en <https://www.forbes.com.mx/brand-voice/inseguridad-el-mayor-obstaculo-para-las-empresas/>.
- [2] J.A. Gálvez, (2021, marzo 02), Geeky Theory. Obtenido de <https://geekytheory.com/que-es-mqtt/>.
- [3] P. Ponsico, "Tecnología de Contenedores Docker", Tesis de ingeniería, Universitat Politècnica de Catalunya [Online], disponible en https://upcommons.upc.edu/bitstream/handle/2117/113040/Degree_thesis.pdf?sequence=1, Barcelona Octubre 2017.
- [4] Cisco, (2014, abril). Campus Resumen de diseño [Online]. Disponible en https://www.cisco.com/c/dam/r/es/la/internet-of-everything-ioe/assets/pdfs/en-05_campus-wireless_wp_cte_es-xl_42333.pdf
- [5] C. Panez, (2020, enero 09), ¿En qué consiste una matriz de riesgos? [Online] Disponible en: <https://www.rsm.global/peru/es/aportes/blog-rsm-peru/en-que-consiste-una-matriz-de-riesgos>
- [6] L. Llamas, (2018, junio 17). Abrir una consola de comandos remota a Raspberry Pi con SSH. [Online], Disponible en: <https://www.luisllamas.es/raspberry-pi-ssh/>
- [7] Walter's Weblog (2008, Septiembre 27). Diseño de Redes – Capítulo 1 (PPDIOO). [Online] Disponible en <https://wmagliano.wordpress.com/2008/09/27/disenio-de-redes-capitulo-1-ppdioo/>